

Qué

és un

tefufufu

Una
Flor
Per
A
Un
Animal

Una
Flor
Per
A
Un
Animal

Get color

HOLLYS

Pot ser...

TU

Un refugi no és només paret i sostre,
és un lloc on el soroll es fa petit,
on el temps afluixa el nus del pit
i la por deixa de cridar tan fort.

És una llum enmig de la boira,
una mà invisible que t'atura la
caiguda,
un racó on ser sense armadura
i respirar com si fos la
primera vegada.

Un refugi és, potser,
allò que et recorda
que encara ets a casa.

refugi